

LIMITAÇÕES PERIODONTAIS, QUANTO AO USO DAS FACETAS EM RESINA COMPOSTA: REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7996242

Rafael Teixeira Dos Santos¹

Edite Novas Borges Pinchemel²

RESUMO

Introdução: Nos últimos anos a odontologia restauradora tem ampliado suas propostas terapêuticas, não só atendendo aos protocolos de gerenciamento da doença cárie, mas incluindo na sua gama de propostas atender as alterações de morfologia, de cor, alterações de esmalte dentre muitas outras para se obter uma estética do sorriso. Para atender essas exigências estéticas atuais, as pesquisas avançam, surgem novos materiais e novas técnicas para a melhoria das propriedades físicas e químicas das facetas em resina composta e agentes de união. A inter-relação entre a periodontia e a dentística restauradora é imprescindível para obtenção de um sorriso harmônico e saudável, exigindo do cirurgião-dentista um planejamento cuidadoso associado a uma técnica que vise manter a saúde periodontal. **Objetivo:** Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi fazer uma revisão da literatura a respeito das limitações periodontais, quanto ao uso das facetas diretas em resina composta, suas indicações e contra-indicações trazendo ao leitor uma abordagem baseada nas evidências atuais

sobre o tema. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, de cunho qualitativo. Foi realizada uma busca bibliográfica de artigos científicos publicados por meio da base de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SCIELO, entre os anos de 2013 a 2023. Serão excluídas as publicações de artigos em outro idioma fora do português, inglês e espanhol.

Palavras-chave: Periodontia; Espaço Biológico; Estruturas de Suporte Dentário; Lentes de Contato; Estética Dentária.

ABSTRACT

Introduction: In recent years, restorative dentistry has expanded its therapeutic proposals, not only meeting caries management protocols, but also including in its range of proposals taking into account changes in morphology, chroma, enamel changes, among many others to obtain smile aesthetics. To meet these current aesthetic requirements, research is advancing, new materials and new techniques are emerging to improve the physical and chemical properties of composite resin veneers and bonding agents. The interrelation between periodontics and restorative dentistry is to obtain a harmonic and healthy smile, evacuated from the psychologist-dentist a careful planning associated with a technique that aims to maintain periodontal health. **Objective:** Thus, the objective of this study was to review the literature regarding periodontal limitations, regarding the use of composite resin veneers, their indications and contraindications, bringing the reader an approach based on current evidence on the subject. **Methodology:** This is a qualitative narrative literature review. A bibliographic search of scientific articles published through the PubMed, Virtual Health Library (BVS) and SCIELO databases, between the years 2013 to 2022, will be excluded. Spanish.

Key words: Periodontium; Biological Space; Dental Support Structures; Contact Lenses; Esthetics Dental.

INTRODUÇÃO

O conceito de estética está em constante modificação, essa dinâmica é movida pelo anseio de uma harmonização entre sorriso e face, na busca pelo perfil idealizado do “ser belo” e que envolve a necessidade de transformações de forma, tamanho e cor dos dentes; o que era considerado “belo” foi desprezado, uma vez que, antigamente restaurações de ouro, amálgama e resina bem polidas e brilhantes satisfaziam os anseios dos pacientes (BARBONI., 2020). Atualmente, a odontologia restauradora está mudando seu enfoque da restauração de dentes cariados para o tratamento estético de dentes saudáveis, para atender essas exigências estéticas atuais, as pesquisas avançam, surgem novos materiais e novas técnicas para a melhoria das propriedades físicas e químicas das facetas em resina composta e agentes de união (BARBONI., 2020; OKIDA, RAHAL, OKIDA., 2015; SANTOS et al., 2022).

Para se obter uma estética do sorriso, precisamos nos atentar para a saúde periodontal, que irá contribuir para a estética vermelha, conseqüentemente favorecendo uma melhor estética do sorriso se associada à estética branca, vale ressaltar que, seja por desconhecimento ou até mesmo por imprudência, os importantes princípios da periodontia vêm sendo desprezados por alguns profissionais; o periodonto possui um papel importante no sistema de proteção e sustentação do elemento dentário, no sistema estomatognático e estético, tendo com referência, os lábios, espaço biológico, o terço incisal da face vestibular e a arquitetura gengival (OKIDA, RAHAL, OKIDA., 2015; SANTOS et al., 2022). Com base nisso, o periodonto possui limitações, fato que exige do cirurgião dentista a necessidade do domínio das técnicas cirúrgicas periodontais, na idealização de um tratamento multidisciplinar (ALVARENGA et al., 2017; CUNHA et al., 2013).

Logo, a estética em periodontia depende de dois fatores: saúde e harmonia, a interação entre a periodontia e as facetas em resina é uma dinâmica imprescindível para obtenção de um sorriso harmônico (CUNHA et al., 2013). Para essa obtenção de resultados estéticos é necessário uma manobra terapêutica bem planejada pelo cirurgião dentista no procedimento de correção periodontal como, hiperplasia gengival, perfuração e reabsorções radiculares, recessão gengival, alterações no contorno gengival, zênite, tamanho e formato de papilas e sequelas de doença periodontal são as causas mais comuns de desarmonias

estéticas no periodonto (ALVARENGA et al., 2017; CUNHA et al., 2013; AZAMBUJA et al., 2020; BAPTISTA et al., 2020).

Segundo (LIMA et al., 2018), após o tratamento estético periodontal, é necessário aguardar de 45 a 60 dias para a realização do tratamento das facetas em resina. Que neste momento visa resolver deficiências estéticas dentárias, como alterações de cor, conoides, micro dentes, girovertidos, hipoplasia de esmalte, diastemas e sequelas de cárie (CRUZ, et al., 2021; ALVES, SANT' ANA, 2022). É muito importante que o profissional seja devidamente qualificado para executar esse tipo de procedimento, pois tratamentos feitos sem indicação, ou com um planejamento inadequado, podem trazer inúmeros malefícios à qualidade de vida do paciente (CRUZ, et al., 2021; WAHBI et al., 2013).

Objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão da literatura narrativa a respeito das limitações periodontais, quanto ao uso das facetas em resina composta, indicações das facetas em resina, com o mínimo desgaste de estrutura dentária e com a percepção ao tecido periodontal, trazendo ao leitor um maior esclarecimento sobre o tema.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa, que tem como base pesquisas bibliográficas de abordagem qualitativa. Foi realizada uma busca bibliográfica de artigos científicos publicados por meio da base de dados Pubmed, Biblioteca Virtual em saúde (BVS) e Scielo.

Para um correto delineamento em busca dos artigos, foram utilizados os descritores em saúde (DeCs): “periodonto”, “espaço biológico”, “estruturas de suporte dentário”, “lentes de contato”, “estética dentária”. A pesquisa será limitada aos artigos publicados no idioma português, compreendendo um intervalo de publicações, entre os anos de 2013 a 2022.

Foram excluídas as publicações de artigos em outros idiomas que não sejam o português, inglês e espanhol.

REVISÃO DE LITERATURA

A estética odontológica busca alcançar uma integração harmônica entre o design do sorriso, a seleção de materiais e a concepção geral do tratamento (WAHBI et al., 2013). Essa integração só pode ser alcançada por meio de um conhecimento completo sobre a estética facial, a morfologia dentária, as técnicas de restauração disponíveis e as habilidades de comunicação (SANTOS et al., 2022; WAHBI et al., 2013). Um conhecimento aprofundado dos componentes do sorriso, como dentes, tecidos gengivais e lábios, é crucial para o sucesso do tratamento estético (SANTOS et al., 2022).

Os materiais dentários podem sofrer degradação ao longo do tempo devido a fatores como envelhecimento, exposição ao fumo, alimentos, bebidas ácidas, mudanças de temperatura, função mastigatória, saliva e biofilme, afetando-os de maneiras diferentes (GRESNIGT et al., 2019). Nesse contexto, as facetas laminadas são frequentemente indicadas como uma opção estética de tratamento minimamente invasiva (OKIDA, RAHAL, OKIDA, 2015; GRESNIGT et al., 2019). As restaurações indiretas de resina composta são conhecidas por serem de fácil cimentação e reparo, terem um módulo de flexão maior, serem econômicas e menos abrasivas para os dentes antagonistas (GRESNIGT et al., 2019).

As resinas compostas têm sido amplamente utilizadas na odontologia há mais de 50 anos, passando por constantes aprimoramentos em sua composição ao longo do tempo (DE SOUZA, 2022). Esse avanço tem possibilitado uma ampla gama de indicações clínicas, sendo especialmente destacadas em procedimentos estéticos, no entanto, é importante ressaltar que, em alguns casos, os princípios da periodontia têm sido negligenciados por alguns profissionais (DE SOUZA, 2022).

É fundamental ter em mente que os procedimentos restauradores devem sempre ter como objetivo preservar a integridade biológica do órgão dentário e do periodonto (SANTOS et al., 2022; DE SOUZA, 2022). A presença dos dentes naturais está intrinsecamente relacionada aos tecidos periodontais, que

desempenham um papel crucial na proteção e sustentação dos dentes, além de influenciarem diretamente a estética do sorriso (SANTOS et al., 2022).

Portanto, é essencial que os profissionais da odontologia considerem os princípios da periodontia como parte integrante de seus planos de tratamento com resinas compostas, a fim de garantir uma abordagem adequada e sustentável para a estética do sorriso e a saúde periodontal dos pacientes (SANTOS et al., 2022).

Com isso, o ecossistema microbiano bucal funciona em um estado de estabilidade dinâmica, onde dentes, gengivas e mucosa oral permanecem saudáveis clinicamente, apesar da presença de placa bacteriana (NYVAD, 2020). Dessa forma, a manutenção da saúde bucal depende do equilíbrio entre o sistema funcional do ecossistema microbiano e a resposta imune do hospedeiro, assim como a higiene oral, que devem ser constantemente monitorados para evitar complicações na saúde do periodonto como, gengivite e periodontite (NYVAD, 2020; SEDGHI, 2021).

Alterações de Cor

De acordo com (COSTA, NOVAIS, CARLOS, 2020), as alterações de cor dos dentes anteriores devido a traumatismo, também conhecidas como alterações de cor intrínseca, têm um impacto estético significativo devido à sua visibilidade ao sorrir e se comunicar. Essas alterações de cor são frequentemente causadas pelo consumo de café, chá, tabaco, alimentos ricos em corantes, iatrogenias e materiais restauradores. Além disso, dentes com microfraturas são propensos a essa descoloração, pois os pigmentos podem se acumular em suas trincas (COSTA, NOVAIS, CARLOS, 2020)

A confecção de facetas diretas em dentes escurecidos é problemática devido à necessidade de mascarar o substrato alterado (COSTA, NOVAIS, CARLOS, 2020). Técnicas indiretas, como lentes de contato, coroas totais e clareamento dental, têm sido amplamente utilizadas na odontologia para mascarar manchas e imperfeições no sorriso (COSTA, NOVAIS, CARLOS, 2020). Uma abordagem mais conservadora para o mascaramento de cores indesejadas no interior do dente é o

uso de opacificadores, que são resinas fluidas que têm a capacidade de bloquear a passagem de luz, mascarando assim as alterações de cor nos dentes, essa técnica é uma opção menos invasiva em comparação a procedimentos indiretos (COSTA, NOVAIS, CARLOS, 2020).

Dentes Conóides

Segundo (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021), os dentes conóides são uma anomalia que acomete cerca de 8,04% da população (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021). Essa condição é caracterizada por uma alteração no tamanho natural dos dentes, sendo considerada uma forma de microdontia isolada, em que os dentes apresentam tamanho menor do que o considerado normal (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021). É fundamental manter a integridade desses dentes e das arcadas dentárias para garantir a oclusão, estética, fonética e o bem-estar psicoemocional dos pacientes (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021).

Existem várias opções de tratamento para os conóides, desde abordagens mais invasivas, como a extração dos dentes e a colocação de implantes ou próteses fixas, até opções menos invasivas, como as restaurações diretas e indiretas com resina composta (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021). O tratamento escolhido dependerá da gravidade do caso e das necessidades e preferências do paciente, é importante considerar fatores como a idade do paciente, a saúde bucal geral, a estabilidade oclusal e a estética desejada ao planejar o tratamento para dentes conóides, com base em evidências científicas e uma abordagem individualizada para cada caso clínico (DA SILVA, FAGUNDES, DE SOUSA, 2021).

Microdente

O microdente, que é uma forma de anomalia dentária, pode interferir na estética do sorriso, conferindo um aspecto infantil ao sorriso do paciente adulto (ALVES, SANT' ANA, 2022). Por isso, sempre que possível, é recomendado optar por um tratamento restaurador em vez de uma extração, o tratamento restaurador possibilita o restabelecimento da estética e função do dente conóide (ALVES, SANT' ANA, 2022).

No entanto, em muitas situações, é necessário realizar um tratamento ortodôntico pré-protético para preparar os dentes e garantir o melhor resultado estético e funcional na reabilitação do sorriso (ALVES, SANT' ANA, 2022). É importante que o tratamento seja planejado de forma individualizada, considerando a gravidade do caso, a saúde bucal geral do paciente e suas necessidades estéticas e funcionais, com base em evidências científicas e uma abordagem interdisciplinar entre odontologia restauradora e ortodontia (ALVES, SANT' ANA, 2022).

As resinas compostas de uso direto podem oferecer excelentes resultados em restaurações indiretas anteriores como uma alternativa aos materiais cerâmicos (ALVES, SANT' ANA, 2022). A técnica de reanatomização dentária com resina direta permite restaurar estruturas anatômicas comprometidas esteticamente, harmonizando a função do dente. O que confere melhores propriedades, como estabilidade de cor, resistência ao desgaste e manutenção do brilho por mais tempo (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Girovertidos

A giroversão é uma rotação do dente em torno do seu próprio eixo, e a resina composta é uma excelente opção para a restauração desses dentes devido à sua capacidade de acréscimo estratégico por meio da técnica incremental (ALVES, SANT' ANA, 2022). Essa técnica consiste em recobrir toda a superfície que apresenta alteração, aplicando uma ou mais camadas de resina fotopolimerizável e desenvolvendo a escultura manualmente para regularizar a anatomia dos dentes, proporcionando harmonia e bem-estar ao paciente (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Atualmente, busca-se cada vez mais a utilização de acréscimos estratégicos em pontos específicos com a resina composta, em vez de recobrimento total da face vestibular do dente por meio de facetas diretas. Essa abordagem permite transformar o sorriso do paciente por meio de modificações na anatomia do dente, resultando em uma estética mais satisfatória e biologicamente favorável (ALVES, SANT' ANA, 2022). Portanto, a resina composta se mostra como uma

alternativa viável e eficaz para a restauração de dentes com giroversão, oferecendo excelentes resultados estéticos e funcionais para o paciente (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Hipoplasia de Esmalte

A hipoplasia de esmalte, que se manifesta clinicamente como pontos brancos, rugosidades, sulcos ou ranhuras na estrutura do esmalte, é causada pela influência do meio ambiente sistêmico ou local, fatores hereditários ou uma combinação desses agentes (ALVES, SANT' ANA, 2022). Segundo (CARVALHO, 2021), na literatura, alguns tratamentos são propostos, como microabrasão, infiltrante resinoso, entretanto, restaurações diretas com resina composta são as relatadas como a intervenção com maior êxito na reabilitação de casos. No entanto, as restaurações de resina composta têm sido relatadas como sendo as mais bem-sucedidas na reabilitação, uma vez que o prisma de esmalte favorece a adesão das resinas compostas (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Além disso, as resinas compostas são duradouras, funcionais e proporcionam uma imitação perfeita dos dentes naturais, o fechamento de diastemas com facetas de resinas compostas tem uma boa sobrevida em 5 a 10 anos e, comparado a outros tratamentos como ortodônticos ou restaurações indiretas com laminados cerâmicos, possui um custo menor (ALVES, SANT' ANA, 2022). O uso de lentes de contato com preparo conservador para reanatomia estética do sorriso, devido à hipoplasia de esmalte, é uma excelente opção de tratamento que não só melhora a estética, mas também aumenta a autoestima do paciente (ALVES, SANT' ANA, 2022). É importante que o cirurgião-dentista faça o diagnóstico adequado e determine o tratamento apropriado, levando em consideração as características específicas de cada caso clínico e superando possíveis barreiras (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Diastema

O diagnóstico detalhado e a escolha do tratamento adequado são de extrema importância para o correto manejo dos diastemas, uma vez que essa condição é multifatorial, exigindo abordagens minimamente invasivas para obter resultados

satisfatórios (ALVES, SANT' ANA, 2022). Segundo (GUERRA, 2017) nos casos de espaçamento maior que 3,0 mm de largura, o tratamento ortodôntico é o mais indicado, enquanto para diastemas variando de 0,5 mm a 3,0 mm de largura o fechamento com resina composta pode ser realizado.

Nesse contexto, as restaurações adesivas diretas com resinas compostas têm sido amplamente utilizadas, por serem procedimentos conservadores, práticos e apresentarem alta taxa de sobrevivência, promovendo a estética de forma conservadora com baixo custo, dentro dos princípios de uma odontologia minimamente invasiva (ALVES, SANT' ANA, 2022).

A abordagem multidisciplinar na odontologia moderna é fundamental para a resolução de problemas dentários complexos, que muitas vezes exigem a inter-relação de diversas especialidades Mendonça et al. (2013). Nesse sentido, a combinação das áreas de periodontia e dentística é particularmente importante para o tratamento de problemas estéticos, visto que muitos pacientes desejam resultados excelentes, mas enfrentam desafios dentários complexos que requerem um plano de tratamento mais amplo e integrado Mendonça et al. (2013).

De acordo com Mendonça et al. (2013), a abordagem multidisciplinar minimamente invasiva, que prioriza a preservação dos tecidos dentais e periodontais, tem se mostrado eficaz na obtenção de resultados estéticos satisfatórios a longo prazo. A colaboração entre especialistas das áreas de periodontia e dentística é essencial para garantir a saúde periodontal, restaurar a estrutura dentária e obter resultados estéticos harmônicos e integrados (MENDONÇA et al., 2013). Dessa forma, a abordagem multidisciplinar pode ser a melhor opção para pacientes que desejam melhorar sua estética dentária, mas enfrentam problemas dentários complexos (MENDONÇA et al., 2013; PINTO et al., 2013).

Em resumo, a abordagem multidisciplinar na odontologia é essencial para o tratamento de problemas dentários complexos e estéticos (Mendonça et al. 2013). A colaboração entre as áreas de periodontia e dentística é particularmente

importante para garantir a saúde periodontal, preservar os tecidos dentais, restaurar a estrutura dentária e obter resultados estéticos integrados e satisfatórios a longo prazo (MENDONÇA et al., 2013; PINTO et al., 2013).

DISCUSSÃO

As limitações periodontais são um fator importante a ser considerado quando se trata do uso de facetas em resina composta (OKIDA, RAHAL, OKIDA., 2015; SANTOS et al., 2022). Embora as facetas diretas em resina composta sejam uma opção mais conservadora em termos de preparo dental e custo para o paciente, é necessário levar em conta a condição periodontal do paciente antes de optar por esse tipo de restauração (ALVARENGA et al., 2017; CUNHA et al., 2013). A associação de diferentes tratamentos periodontais pode ser uma alternativa para restabelecer a harmonia gengival e obter resultados estéticos e funcionais satisfatórios (NYVAD, 2020; SEDGHI, 2021).

A abordagem integrada entre periodontia e dentística é de extrema importância na realização de casos estéticos (PINTO et al., 2013). O formato, tamanho e proporção dos dentes são características essenciais para a harmonia do sorriso, e a perda de estrutura dentária, idade do paciente, tamanho da restauração e custo devem ser considerados na escolha da melhor opção terapêutica (SANTOS et al., 2022; DE SOUZA, 2022). Com o avanço dos sistemas de resinas compostas, é possível obter resultados estéticos satisfatórios em dentes anteriores (BARBONI., 2020; OKIDA, RAHAL, OKIDA., 2015; SANTOS et al., 2022).

No entanto, é importante ter em mente que a resposta funcional, incluindo a saúde periodontal e a oclusão adequada, também é um aspecto fundamental do tratamento “ideal” (OKIDA, RAHAL, OKIDA., 2015; SANTOS et al., 2022).

Restaurações estéticas devem ser planejadas levando-se em consideração não apenas a aparência, mas também a função e a saúde periodontal do paciente (CUNHA et al., 2013).

A adaptação marginal das restaurações e a manutenção da saúde periodontal são fatores críticos para evitar recessão gengival e inflamação ao redor das facetas (NYVAD, 2020). O controle adequado do biofilme oral, a higiene bucal do

paciente e a manutenção regular são essenciais para minimizar esse risco (SANTOS, 2018; BELEGOTE, et al., 2018).

Além disso, as resinas compostas são duradouras, funcionais e proporcionam uma imitação perfeita dos dentes naturais, tem uma boa sobrevida em 5 a 10 anos, assim como a habilidade do profissional, a escolha adequada dos materiais e a execução precisa da técnica são fundamentais para obter resultados estéticos satisfatórios e para que se tornem duradouros (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Nesse contexto, as restaurações adesivas diretas com resinas compostas têm sido amplamente utilizadas, por serem procedimentos conservadores, práticos e apresentarem alta taxa de sobrevida, promovendo a estética de forma conservadora com baixo custo, dentro dos princípios de uma odontologia minimamente invasiva, sendo, portanto, consideradas como custo-efetivas (ALVES, SANT' ANA, 2022).

Portanto, é essencial que os profissionais da odontologia considerem os princípios da periodontia como parte integrante de seus planos de tratamento com resinas compostas, a fim de garantir uma abordagem adequada e sustentável para a estética do sorriso e a saúde periodontal dos pacientes (SANTOS et al., 2022)

CONCLUSÃO

A utilização de facetas diretas em resinas compostas nas reabilitações estéticas é uma prática comum e acessível que faz parte da odontologia restauradora de mínima intervenção, sendo consideradas custo-efetivas quando comparadas às facetas indiretas. No entanto, é importante considerar os princípios básicos de proteção ao periodonto e manutenção da saúde periodontal como parte essencial para se alcançar bons resultados estéticos associados à promoção da saúde do indivíduo. A abordagem terapêutica multidisciplinar integra áreas afins na odontologia assegurando melhores resultados, e conseqüentemente maior satisfação e aceitabilidade por parte do público-alvo.

Sendo assim, é fundamental que os dentistas considerem os princípios periodontais como parte integrante do plano de tratamento com resinas compostas, a fim de garantir uma abordagem adequada e sustentável para a estética do sorriso e a saúde periodontal dos pacientes. A interrelação entre a periodontia e a dentística é crucial para o sucesso do tratamento estético e para a manutenção da saúde bucal a longo prazo.

REFERÊNCIAS

1. ALVARENGA, Daniela Batista et al. Inter-relação periodontia/dentística na correção de sorriso gengival: relato de caso clínico. 2017. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/handle/riufcg/25953>>. Acesso em 18. Sep. 2022.
2. ALVES, M. T.; SANT'ANA, L. L. P. Predictability of aesthetic restorations in composite resin and ceramic: literature review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 16, p. e261111637356, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i16.37356. Disponível em: <<https://doi.org/10.33448/rsd-v11i16.37356>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
3. AZAMBUJA, Carolina Barrera et al. Faceta direta de resina composta com cervical cor-de-rosa: uma alternativa para casos com recessão gengival. STOMATOS, v. 26, n. 51, 2020. Disponível em: <<http://posgrad.ulbra.br/periodicos/index.php/stomatos/article/view/6020>>. Acesso em: 18. Sep. 2022.
4. BAPTISTA, Isabela Ardenghi et al. Associação de diferentes cirurgias periodontais como alternativa de restabelecimento de harmonia gengival. Periodontia, p. 59-68, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1129394>>. Acesso em: 18. Sep. 2022.
5. BARBONI, K. G. Problemas periodontais ocasionados pelo insucesso das lentes de contato: Relato de caso. Centro Universitário de Maringá. Maringá/PR, 2020. Disponível em: <<https://rdu.unicesumar.edu.br/handle/123456789/7745>>. Acesso em 15. Sep. 2022.

6. BELEGOTE, I. da S. et al. Tratamento de doença periodontal com ozônio. Brazilian J Surg Clin Res, v. 23, n. 2, p. 101-4, 2018. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2013&q=Tratamento+de+doen%C3%A7a+periodontal+com+oz%C3%B4nio&btnG=>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
7. CARVALHO, S. M. C.; DE SOUZA, M. Y. Hipoplasia do esmalte do diagnóstico aos protocolos de tratamento: revisão de literatura. Revista Ciências e Odontologia, v. 5, n. 1, p. 38-45, 2021. Disponível em: <<http://revistas.icesp.br/index.php/RCO/article/view/1273>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
8. COSTA J. d. A.; NOVAIS J. d. M.; CARLOS A. M. P. O Uso de Resinas Opacificadoras em Dentes Anteriores com Manchamento Intrínseco- Revisão de Literatura. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 93262-93270, 2020. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2013&q=O+Uso+de+Resinas+Opacificadoras+em+Dentes+Anteriores+com+Manchamento+Intr%C3%ADnseco-Revis%C3%A3o+de+Literatura&btnG=>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
9. CRISTÓVAM, Aristony Vinícius Soares. Correção de contorno gengival pelas técnicas de gengivectomia convencional e minimamente invasiva. 2018. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25883>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
10. CRUZ, Alessandro et al. Troca de facetas em resina composta insatisfatórias, buscando adequação anatômica e estética: relato de caso. Research, Society and Development, v. 10, n. 14, p. e169101421740-e169101421740, 2021. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21740>>. Acesso em: 18. Sep. 2022.
11. DA CUNHA, Leonardo Fernandes et al. Interrelação Periodontia e Dentística Restauradora na lapidação de facetas cerâmicas. Revista Dental Press de Estética, v. 10, n. 1, p. 64-76, 2013. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=Interrela%C3%A7%C3%A3o+Periodontia+e+Dent%C3%ADstica+Restauradora+na+lapida%C3%A7%C3%A3o+de+facetas+cer%C3>. Acesso em: 23. Abr. 2023.

A2micas.+Revista+Dental+Press+de+Est%C3%A9tica%2C+2013%2C+v.+++++
+++++10%2C+++++n.+++++1%2C+++++p.++++
+++++64-76.+++++&btnG=>. Acesso em 18. Sep. 2022.

12. DA MATA, Marli Castro et al. Hiperplasia gengival inflamatória induzida por biofilme em pacientes ortodônticos: revisão de literatura. 2021. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/17231>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
13. DA SILVA, Leandro Firmino Gonçalves; DE OLIVEIRA FAGUNDES, Rosângela; DE SOUSA, Karen Hannah Dantas. TRATAMENTO DE DENTE CONÓIDE COM RESINA COMPOSTA ASSOCIADO À MATRIZ DE ACETATO–RELATO DE CASO. Facit Business and Technology Journal, v. 2, n. 31, 2021. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2013&q=TRATAMENTO+DE+DENTE+CON%3%93IDE+COM+RESINA+COMPOSTA+ASSOCIADO+%3%80+MATRIZ+DE+ACETATO+%E2%80%93+RELATO+DE+CASO&btnG=>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
14. DE SOUZA, ISRAEL MARQUES. ASPECTOS DE DESEMPENHO CLÍNICO E GRAU DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES EM FACETAS DE RESINA COMPOSTA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 2022. Disponível em: <<http://www.sistemasfacenern.com.br/repositoriopb/admin/uploads/arquivos/3770282ae7c0e576d1017a97a9260a3f.pdf>>. Acesso em: 19. Abr. 2023.
15. FONSECA, F. B. et al. REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM PINO DE FIBRA DE VIDRO E FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA–RELATO DE CASO. Cadernos de Pesquisa Campus V, p. 3, 2021. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=REABILITA%3%87%3%83O+EST%3%89TICA+ANTERIOR+COM+PINO+DE+FIBRA+DE+VIDRO+E+FACETA+DIRETA+EM+RESINA+COMPOSTA+%E2%80%93+RELATO+DE+CASO&btnG=>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
16. GRESNIGT, M. M. M. et al. Randomized clinical trial on indirect resin composite and ceramic laminate veneers. 2019. Disponível em: DOI: 10.1016/j.jdent.2019.06.001. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31181242/>>. Acesso em: 19. Abr. 2023.
17. GUERRA, M. L. R. S. VENÂNCIO, G. N.; AUGUSTO, C. R. Fechamento de diastemas anteriores com resina composta direta: relato de caso. Revista

da faculdade de odontologia de lins, v. 27, n. 1, p. 63-68, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.15600/2238-1236/fo1.v27n1p63-68>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.

18. LIMA, Martha Geresa da Silva et al. Reanatomização do sorriso com uso de resina composta: relato de caso. 2018. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/25872>>. Acesso em: 18. Sep. 2022.
19. MENDONÇA, Luana Menezes de et al. Tratamento restaurador multidisciplinar para o restabelecimento da harmonia do sorriso. Rev Salusvita, v. 36, n. 2, p. 489-99, 2017. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2013&q=Tratamento+restaurador+multidisciplinar+para+o+restabelecimento+da+harmonia+do+sorriso&btnG=>>. Acesso em: 19. Abr. 2023.
20. NYVAD, Bente; TAKAHASHI, Nobuhiro. Integrated hypothesis of dental caries and periodontal diseases. Journal of oral microbiology, v. 12, n. 1, p. 1710953, 2020. DOI: 10.1080/20002297.2019.1710953. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20002297.2019.1710953>>. Acesso em: 21. Abr. 2023.
21. OKIDA, Ricardo Coelho; RAHAL, Vanessa; OKIDA, Daniela Secches da Silveira. A associação entre dentística e periodontia no tratamento estético com lentes de contato: relato de caso. Rev. Odontol. Araçatuba (Impr.), p. 59-64, 2015. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bbo-42311>>. Acesso em 15. Sep. 2022.
22. PINTO, Rodrigo Carlos Nahás de Castro et al. Abordagens multidisciplinares minimamente invasivas para otimização da estética vermelha e branca. Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, v. 67, n. 3, p. 187-192, 2013. Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0004-52762013000300003&script=sci_arttext&lng=pt>. Acesso em: 23. Abr. 2023.
23. SANTOS, Ana Carolina Silva Vieira dos. Ozonioterapia como terapia adjunta à raspagem no tratamento periodontal de pacientes com Diabetes

mellitus: série de casos. 2018. Disponível em:

<<https://bdm.unb.br/handle/10483/20580>>. Acesso em: 23. Abr. 2023.

24. SANTOS, Rejiane Gomes et al. O impacto das facetas diretas em resina composta sobre o tecido periodontal: revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 11, n. 7, p. e54511730235-e54511730235, 2022. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/30235>>. Acesso em 18. Sep. 2022.
25. SEDGHI, Lea M.; BACINO, Margot; KAPILA, Yvonne Lorraine. Periodontal disease: The good, the bad, and the unknown. Frontiers in cellular and infection microbiology, v. 11, p. 1210, 2021. DOI: 10.3389/fcimb.2021.766944. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34950607/>>. Acesso em: 21. Abr. 2023.
26. WAHBI, M. A. et al. Minimally invasive use of coloured composite resin in aesthetic restoration of periodontially involved teeth: Case report. The Saudi dental journal, v. 25, n. 2, p. 83-89, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23960560/>>. Acesso em: 19. Abr. 2023.

¹ Graduando em Odontologia, Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, Vitória da Conquista, BA, Brasil.

² Professora de Odontologia, Faculdade Independente do Nordeste – FAINOR, Vitória da Conquista, Ba, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil